

ВНЕДРЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ПРОБЛЕМЫ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

THE INTRODUCTION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND CYBERSECURITY ISSUES

ОСМАН СААДАЛЛАХ ШЕРВАН ОСМАН,

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.

Ельцина.

OTHMAN SAADALLAH SHERWAN OTHMAN,

Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin.

В статье рассматривается вопрос внедрения искусственного интеллекта в систему кибербезопасности и возникающие при этом трудности. Представлены технические детали алгоритмов ИИ и охарактеризована их уязвимость перед атаками. Проанализирован вопрос о необходимости совершенствования для обеспечения надёжности и устойчивости. Приведены организационные и культурные факторы, которые влияют на внедрение ИИ в процедуры кибербезопасности. В ходе проведения исследования выделены проблемы конфиденциальности данных и этические последствия кибербезопасности основанной на ИИ. В результате для полноценного использования систем ИИ для компаний предложены пути преодоления описанных препятствий.

The article examines the issue of the introduction of artificial intelligence into the cybersecurity system and the difficulties that arise. The technical details of AI algorithms are presented and their vulnerability to attacks is characterized. The issue of the need for improvement to ensure reliability and stability is analyzed. Organizational and cultural factors that influence the introduction of AI into cybersecurity procedures are presented. The study highlights the problems of data privacy and the ethical implications of AI-based cybersecurity. As a result, ways to overcome the described obstacles are proposed for companies to fully use AI systems.

Ключевые слова: кибербезопасность, искусственный интеллект, проблемы внедрения ИИ, трудности интеграции ИИ, пути решения, этические последствия.

Key words: cybersecurity, artificial intelligence, AI implementation challenges, AI integration challenges, solutions, ethical implications.

Искусственный интеллект (ИИ) является алгоритмом, способным обнаруживать паттерны во вводных данных. Он также может проводить их оценку для дальнейшего пользования полученных результатов. Системы ИИ должны работать как человек, однако, их скорость в разы больше, чем у человека. При выполнении своих функций они должны следовать принципу OODA – наблюдай, ориентируйся, решай, действуй.

Для нужд безопасности впервые системы ИИ были использованы в конце восьмидесятых. Они были способны оповещать о киберугрозах, так как у них были определены правила и принципы работы.

Роль ИИ в кибербезопасности начала стремительно расти в начале века. Стремительное развитие нейросетей и ИИ, обладающих способностью генерации, случился прорыв ИИ. Это

можно проследить, исследуя тенденции последних лет.

Использование ИИ на сегодняшний день может быть лучшим средством защиты, но в то же время оно является существенной угрозой. Это зависит от области применения ИИ как инструмента кибербезопасности.

По различным направлениям хакеры активно используют технологии ИИ, тем самым повышают уровень угроз.

Критически важными технологиями в области информационной технологии на сегодняшний день являются ИИ и машинное обучение. Они способны моментально анализировать миллионы событий и помогать в выявлении потенциальных угроз. Они могут определять различные угрозы. Начиная от вредоносных программ, до фишинга.

Использование ИИ представляет собой перспективную стратегию борьбы с растущей динамикой цифровых угроз. Это обусловлено быстрыми изменениями в сфере кибербезопасности.

Внедряя ИИ, организации различных отраслей стремятся повысить эффективность обнаружения угроз, автоматизировать механизмы реагирования и укрепить общую систему безопасности. Эти перспективы являются внушающими, но процесс внедрения ИИ в кибербезопасность сопровождается с определенными трудностями.

Данное введение является основой для полноценного изучения препятствий, которые возникают в процессе интеграции ИИ в системы кибербезопасности. Особый акцент делается на сложности, с которыми приходится сталкиваться на рабочей среде.

На данный момент, существует много исследований посвященных теме технических аспектов кибербезопасности на основе ИИ. Среди них почти нет исследований, которые рассматривают организационную динамику и культурные факторы, которые влияют на принятие и эффективность данных технологий на практике.

После преодоления проблем, компании смогут всесторонне понять тонкости интеграции ИИ в систему кибербезопасности. Кроме того, они смогут разрабатывать планы для успешного преодоления будущих трудностей. Компании смогут использовать ИИ в полной мере для защиты от киберугроз и создать устойчивую и инновационную рабочую среду.

В ходе нашего исследования проводился обзор литературы для оценки текущего состояния кибербезопасности с использованием ИИ. Отдельное внимание уделялось техническим сложностям, этическим соображениям и организационной динамике.

Учитывая большое количество исследований, проведенных по данной теме, был проведен сравнительный анализ, который послужил для концептуализации вклада и значимости данного в развитие данной области.

В ходе оценки и выбора источников было выбрано несколько исследований за последние пять лет. Данный срок был выбран с учётом быстрого развития систем ИИ и кибербезопасности.

В одном из исследований [1] рассматривается связь между системами искусственного интеллекта и кибербезопасности. Авторы утверждают, что сочетание искусственного интеллекта и кибербезопасности обладают разными аспектами применения. Использование методов машинного обучения является их общей чертой. Однако задачи, которые ставятся перед ними, и результаты, которые они приводят, совершенно разные. Авторы рассматривают классификацию моделей применения машинного обучения и кибербезопасность.

Во втором труде [2] рассматривается роль искусственного интеллекта в кибербезопасности. Автор утверждает, что рост киберугроз и угроз безопасности в цифровой среде обуславливает важность применения систем ИИ. Используя алгоритмы машинного обучения, автоматизацию обнаружения и реагирования на кибератаки использование систем, ИИ представляет собой ключевой аспект современной кибербезопасности.

Данная исследовательская работа была выбрана в качестве источника, так как она определяет преимущества и проблемы связанные непосредственно с темой нашего исследования и обсуждает этические аспекты данного вопроса. Используя теоретические данные этого исследования, мы стремимся дополнить его результаты.

Нами также было выбрано исследование, в котором рассматривается вопрос нехватки специалистов в области защиты информации [3]. В данной работе рассматривается вопрос о преимуществах и проблемах внедрения систем ИИ в кибербезопасность, но мы будем акцентировать внимание именно на нехватке талантов в процессе анализа данного исследования.

В работе [4] изучаются методы, основанные на ИИ и МО. Авторы разработали новые алгоритмы и системы для эффективной защиты информационных систем от киберугроз.

Работа [5] направлено на определение перспектив экспорта российских IT-технологий и сотрудничества в сферах ИИ. Основное внимание уделяется кибербезопасности стран АСЕАН. Статья рассматривает вопросы уровня развития цифровой экономики, влияние на перспективность, структуру и динамику экспорта российских IT технологий в данном регионе.

В ходе проведения исследования была рассмотрена компания Darktrace. В качестве примера была выбрана финансовая компания, которая обратилась в компанию Darktrace за помощью в решении вопросов по киберугрозам. Основным запросом компании было улучшить существующую модель кибербезопасности основанной на ИИ [7].

Со стороны аналитиков Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) было отмечено, что российские компании на сегодняшнем этапе отрезаны от западного технологического мира. Однако глобальные тенденции развития во многом остаются неизменными. Ключевыми технологиями во всех отраслях в России и во все мире, являются ИИ и кибербезопасность.

В 2022 году был замечен рост объема рынка ИИ в России, который составил 18%, что равно 650 млрд рублей. Центр стратегических разработок РФ отмечает, что до 2027 года в России этот показатель будет расти вплоть до указанного срока на 24% ежегодно. В денежном эквиваленте данный рост будет равен 559 млрд рублей.

Согласно утверждению Максута Шадаева, главы Минцифры РФ, системы ИИ и кибербезопасность будут основными трендами цифровизации в РФ до 2030 года.

В связи с растущей опасностью выросла потребность в программном обеспечении с расширенной и поведенческой аналитикой. Николай Нашивочников, заместитель генерального директора компании «Газинформсервис», утверждает, что ручная защита от угроз, которые обходят обычные меры безопасности, уже невозможна. По данной причине необходим комплексный подход, аналитические платформы и полнофункциональные экосистемы.

Во всех отраслях частота хакерских атак ежегодно увеличивается на 54%. Данную статистику приводит ФРИИ.

Для улучшения систем кибербезопасности российские компании активно внедряют нейронные сети и интеллектуальные алгоритмы. Например, компания Sber использует ИИ для защиты данных потребителей, поскольку в DLP-системах используются алгоритмы.

Совокупная точность традиционной DLP-системы или соотношение ложно положительных и ложно отрицательных результатов, обычно, держится на уровне 70%. Это утверждают специалисты Sber. Средняя точность была повышена до 95% с внедрением моделей ИИ. Почти 40% атрибутов распознают информацию с точностью 99,9% .

Данные технологии позволяют социальной сети «ВКонтакте» выполнять задачу по созданию доброжелательной онлайн-среды для пользователей.

Как мы видим, большинство ведущих компаний в РФ используют системы ИИ в кибербезопасности [6]. Для начала рассмотрим основные преимущества внедрения ИИ в кибербезопасность.

Для выявления и нейтрализации онлайн-угроз в сфере кибербезопасности все чаще используются ИИ и машинное обучение. Одним из направлений применения ИИ является поиск слабых мест в сетевом трафике. Изучая тенденции в данных сетевого трафика, системы ИИ способны обнаруживать возможные угрозы и уведомлять экспертов по кибербезопасности.

Для сканирования огромных объёмов данных на предмет возможных угроз ИИ является весьма полезным. Аналитики могут не сразу заметить опасность, однако системы ИИ обнаруживают опасность моментально.

Другим способом применения ИИ в кибербезопасности является автоматизация повторяющихся процессов. Технологии ИИ можно использовать для автоматического исправления и обновления систем, тем самым, освобождать специалистов по кибербезопасности для решения более серьезных задач.

Ещё одним преимуществом ИИ является то, что он способен создавать отчёты и сигналы тревоги. Они содержат важные данные для принятия решений в области кибербезопасности.

ИИ обладает огромным потенциальным преимуществом для кибербезопасности. Он может уменьшить последствия кибератак и повысить скорость и точность выявления угроз и реагирования на них.

Несмотря на все преимущества, применение ИИ обладает и широким спектром трудностей, которые далее будут рассмотрены.

На модели естественного языка в ноябре прошлого года стал доступен ChatGPT. Исследователи активно изучают возможные недостатки генеративного ИИ после запуска GPT-3.

Главной причиной для беспокойства является возможность хакеров использовать ИИ для создания более сложных киберугроз. ИИ может использоваться для создания убедительных фальшивых фильмов, реалистичных фишинговых писем или вирусов. Результаты исследований показали, что автоматизировать быстрое производство вредоносного кода является простым действием.

ИИ развивается очень быстро и хакеры, скорее всего, будут находить новые способы использования его преимуществ. По данной причине, IT директорам необходимо быть готовыми к грядущей волне угроз с использованием ИИ.

Ещё одной проблемой применения ИИ в кибербезопасности является возможность предвзятости. Поскольку системы ИИ обучаются на основе данных, неполные или необъективные наборы обучающих данных приведут к тому, что система будет выдавать неправильные результаты.

В таких областях, как распознавание лиц, где предубеждения могут привести к неправильной идентификации и дискриминации, система ИИ может ошибиться и дать необъективный ответ.

Кроме того, системы ИИ могут выносить суждения без контроля со стороны человека. Это является ещё одной существенной проблемой для кибербезопасности. Необходимо обеспечить участие людей в процессе принятия решений, даже если автоматизация обладает преимуществами. Это особенно важно при принятии решений по вопросам проведения кибератак в ответ на предполагаемую атаку.

Рассмотрим технические детали алгоритмов ИИ и их уязвимость перед атаками. Существуют различные методы для выявления недостатков алгоритмов ИИ. К ним мы можем отнести атаки противника, отравление данных, инверсию модели и кражу модели. В целях обмануть модель ИИ и заставить её совершить атаку, используются входные данные для манипуляции. К примеру, если добавить едва заметный шум в изображение знака, ИИ может определить знак «Стоп» как знак «Уступи дорогу».

Для снижения производительности модели в обучающий набор вводятся вредные данные. Это называется отравлением данных. Например, если в ходе атаки добавить в набор данных ложную информацию, спам-фильтр может отмечать реальные письма как спам.

Для извлечения частных данных из обученной модели используется атака «инверсия модели». Используя данную технику для восстановления частных фотографий из выходных данных модели распознавания лиц, злоумышленник может нарушить конфиденциальность пользователя.

Другим важным методом является «кража модели». Она направлена на архитектуру или параметры модели путем их кражи или копирования. Злоумышленник может использовать запросы к API-модели машинного обучения для постепенной сборки её копии. Это может привести к краже интеллектуальной собственности.

До борьбы с этими угрозами практики и исследователи используют различные стратегии. К ним можно отнести надёжные методы обучения, проверку входных данных и непрерывную оценку безопасности моделей.

При обнаружении и предотвращении угроз в системе кибербезопасности на основе ИИ используется большое количество конфиденциальных данных. По данной причине возникает проблема их конфиденциальности. Методы, которые используются для сбора, хранения и использования этих данных имеют этические последствия.

Сбор данных. Системы кибербезопасности на основе ИИ опираются на огромные массивы данных. Их примером могут служить журналы сетевого трафика, шаблоны действий пользователей и личная информация. В отношении согласия, прозрачности и осведомленности пользователей, сбор и хранение этих данных вызывает негодование. Не все пользователи осведомлены о процессе использования личных данных в кибербезопасности.

Хранение данных. Необходимо защищать огромные объемы данных для предотвращения нежелательного доступа и взлома. Хранение и конфиденциальность данных сопровождается опасениями. Эти опасения весьма уместны, особенно, в случаях, когда безопасность ослаблена или данные хранятся дольше необходимого времени. В результате утечки данных могут возникнуть такие проблемы, как кража личных данных и финансовые потери.

Предвзятость алгоритмов. Как и отмечалось ранее, алгоритмы кибербезопасности могут быть обучены на предвзятых или неполных наборах данных. Система ИИ, обученная на этих данных, способна непреднамеренно предвзято относиться к некоторым группам опасностей.

Опасения по поводу слежки. Системы ИИ могут использовать методы наблюдения, которые нарушают права людей на неприкосновенность частной жизни. Хотя они делают это непреднамеренно, но все же это обстоятельство создаёт определенные трудности. Например, система ИИ может следить за онлайн активностью людей без их ведома и согласия. Это происходит, когда используется метод глубокой проверки пакетов для обнаружения угроз.

В защите цифровых активов и инфраструктуры важнейшую роль играет кибербезопасность. Однако необходимо признать, что существует проблема острой нехватки квалифицированных работников в данной отрасли. Данная проблема является весьма важной, так как предприятия не смогут воспользоваться потенциалом технологий ИИ в полной мере. Нехватка талантливых специалистов может препятствовать эффективному обнаружению угроз, их нейтрализации и обеспечения общей безопасности.

Увеличение спроса на знания в области кибербезопасности растет с учётом быстрого роста киберугроз, изменений нормативных актов и цифровизацией организаций и общества за последние годы.

За последние годы предложение квалифицированных специалистов по кибербезопасности не успевает за спросом. Данное несоответствие усложняет защиту предприятий от ки-

бератак. Однако, это затрудняет внедрение и оптимизацию решений по кибербезопасности на основе ИИ.

Технологии ИИ обладают такими функциями, которые способны полностью изменить систему кибербезопасности. Например, механизмы автоматического реагирования, анализ угроз в режиме реального времени и обнаружение аномалий лишь несколько примеров таких функций. Несмотря на это, нехватка специалистов по кибербезопасности, которые могут создавать, внедрять и контролировать решения на базе ИИ не даёт в полной мере реализовать весь потенциал ИИ. С учётом быстро меняющегося ландшафта киберугроз, предприятия могут оказаться неподготовленными к атакам в связи с отсутствием квалифицированного персонала.

Кроме того, в ходе внедрения ИИ в процедуры кибербезопасности организационные и культурные факторы имеют значительное влияние. Для успешного внедрения ИИ в кибербезопасность необходимо понимание этих факторов. Рассмотрим основные компоненты и методы преодоления внутренних препятствий.

Организационные изменения требуют видения и приверженности со стороны руководства. Из-за отсутствия поддержки со стороны руководства, могут возникнуть трудности в процессе интеграции ИИ в кибербезопасность. Организации должны поощрять инновации и выделять ресурсы на его применение. Это особенно важно по отношению ИИ, так как внедрение ИИ поможет повысить устойчивость кибербезопасности.

Организационная структура и коммуникации также влияют на внедрение ИИ. Ведомственная разобщённость и запутанные механизмы могут затруднить сотрудничество и обмен знаниями. Сотрудничество между отделами кибербезопасности и ИТ требует наличия эффективных каналов связи. Предприятия должны развивать культуру сотрудничества с помощью частых встреч сотрудников отделов. Посредством упорядочения процедуры принятия решений и коммуникации гибкие подходы могут обеспечить быструю итерацию и адаптацию.

С унаследованными системами и инфраструктурой также могут возникать проблемы совместимости. Модернизация инфраструктуры может потребовать больших финансовых затрат. Приоритетное внимание нужно уделять модернизации инфраструктуры. Это поможет обеспечить плавную интеграцию технологий ИИ.

За счёт внедрения архитектур на базе микросервисов и облачных нативных систем можно повысить масштабируемость и гибкость. Благодаря интеграции на основе API, платформы ИИ и унаследованные системы могут взаимодействовать друг с другом.

Рассмотрев эти организационные и культурные аспекты, организации смогут успешно интегрировать ИИ в операции по кибербезопасности. Также, они смогут разработать проективную тактику для преодоления внутренних препятствий. Такая интеграция поможет им быть подготовленными к защите от растущих киберугроз и создавать более безопасную и устойчивую цифровую среду.

Как мы видим, существует множество препятствий, которые необходимо преодолеть при внедрении ИИ в кибербезопасность. Эти препятствия требуют вдумчивого анализа и продуманных мер. Далее предложим пути решения данных проблем.

Одной из главных проблем является гарантия качества и объема данных, которые используются для исходной разведки. Непоследовательные и неэффективные результаты выдаются в связи с недостаточностью данных и их неточностью.

Для повышения качества информационных активов, компании должны использовать надёжные процедуры сбора, очистки и обогащения данных.

Выбор правильных алгоритмов крайне важен для внедрения ИИ. Для определения лучшего алгоритма для интеллектуального источника, предприятия должны провести глубокий анализ. Различные требования кибербезопасности могут требовать использование раз-

личных алгоритмов. Для этого требуется не только техническое мастерство, но и знание конкретных потребностей и целей стратегии кибербезопасности.

Совместимость является ещё одним существенным препятствием. Для предотвращения сбоев в работе, технологии ИИ должны органично интегрироваться с уже существующей инфраструктурой кибербезопасности. В целях облегчения сотрудничества и обмена данными, необходимо решать проблемы совместимости между разными системами.

Как мы уже говорили ранее, вопросы конфиденциальности и этики должны учитываться при использовании ИИ в кибербезопасности. Организации должны соблюдать строгие правила конфиденциальности. Этические нормы и законы должны соблюдаться в целях предотвращения неправомерного использования личных данных и сохранения доверия между сторонами.

Ликвидация пробелов в квалификации является ещё одним значительным шагом для успешного внедрения ИИ в кибербезопасность. У большинства компаний отсутствует необходимый опыт работы с ИИ, и по данной причине им необходимо повышать квалификацию сотрудников. На это уходит большое количество финансов. Ускорение процесса внедрения может достичь путем найма квалифицированного персонала или сотрудничества со специалистами по ИИ.

Безопасность является важнейшей проблемой при внедрении ИИ в кибербезопасность. Необходимо соблюдать строгие меры безопасности для снижения угроз, которые связаны с уязвимостью моделей ИИ и возможными нападениями на системы ИИ. Организации должны внедрить обширные процедуры безопасности. Это поможет им защититься от кибератак и гарантировать целостность своей инфраструктуры кибербезопасности.

Затраты также являются проблемой в процессе внедрения ИИ, так как любое начинание всегда связано с затратами, особенно, начинания по внедрению технологий. Организации должны выделить достаточное количество средств для внедрения ИИ в кибербезопасность. Данные затраты могут быть направлены на инвестиции в инфраструктуру, технологии и рабочую силу. Организации должны всесторонне оценить долгосрочные выгоды и окупаемость инвестиций. Это необходимо для оправдания вложений в интеллектуальный источник.

Для сопротивления и обеспечения успешного использования технологий ИИ необходимо уметь управлять изменениями. Применение на практике методов управления изменениями можем способствовать плавному переходу к кибербезопасности на основе ИИ. Например, можно использовать такие методы, как четкая коммуникация, поддержка персонала и обучение.

Заблаговременно решая все эти проблемы, компании смогут опередить будущие угрозы и повысить уровень защиты кибербезопасности.

Для более детального обсуждения исследуемой темы, приведем в качестве примера реальное тематическое исследование. Компания Darktrace является ведущей компанией в области кибербезопасности. Она является экспертом в области обнаружения угроз и реагирования на них с помощью систем ИИ. Одними из постоянных проблем компании были инсайдерские угрозы, вредоносные программы и целенаправленные атаки. Международная финансовая компания, которая является клиентом Darktrace, столкнулась с подобными проблемами.

В целях защиты конфиденциальных данных и жизненно важных объектов инфраструктуры, компания искала систему, которая могла бы обнаруживать угрозы и реагировать на них в режиме реального времени.

Данная проблема возникла у финансовой компании, так как она использовала традиционные стратегии безопасности, которые основаны на методах обнаружения сигнатур и систем, основанных на правилах неспособных выявлять новые виды угроз.

В связи с этим появилась проблема задержек в обнаружении и реагировании на инциденты. Группа безопасности не могла справиться с объемом и сложность предупреждений. Предприятие нуждалось в системе, которая могла бы меняться в зависимости от непредсказуемости киберугроз и обеспечить необходимую защиту.

Для решения данных проблем Darktrace решил использовать технологию кибербезопасности Enterprise Immune System. Ее была покрыта сетевая архитектура клиента. Данная система полностью основана на ИИ. С помощью методов машинного обучения программе удалось анализировать сетевой трафик и поведение пользователей в режиме реального времени. Процесс осуществлялся без контроля и выявлял аномалии, которые отличают его от типичных моделей. Особенностью программы является то, что она способна выявлять необычные действия. Например, выявлять внутренние угрозы и вредоносные программы «нулевого дня» и автоматически определять «модель жизни» каждого пользователя и устройства в сети.

Результаты.

1. В процессе внедрения ИИ крайне необходимо убедиться в том, что системы ИИ создаются и применяются этичным и ответственным образом. В процессе использования ИИ необходим надлежащий надзор и включение человеческого интеллекта в процессе принятия решений.

2. Чтобы гарантировать ответственное и эффективное использование ИИ в кибербезопасности, предприятиям и организациям необходимо сотрудничать с экспертами по кибербезопасности. Помимо этого, они должны убедиться в том, что существуют строгие процедуры для контроля и применения ИИ в кибербезопасности. Это может включать в себя правила и нормы, которые касаются обучения систем на базе ИИ, вынесения суждений и предотвращения предвзятости.

3. Компании и организации должны следить за последними достижениями в области кибербезопасности и ИИ. Возможности и проблемы связанные с технологией ИИ будут меняться по мере ее развития. Предприятиям и организациям важно быть осведомленными и гибкими, чтобы опережать угрозы на шаг.

4. Руководители предприятий, академические институты и правительственные организации должны сотрудничать в области решения проблемы нехватки специалистов. Необходимо создавать комплексные программы обучения, партнёрство между промышленностью и академией. Необходимо привлекать людей в эту область. Все это необходимо для развития знаний в области кибербезопасности.

Значительно повысился уровень кибербезопасности компании благодаря внедрению платформы кибербезопасности Darktrace.

От ранее использованных стандартных решений ускользали сложные и ранее не обнаруженные угрозы. Такой проективный подход помог компании снизить риски и предотвратить любые нарушения.

Быстрое распознавание и классификация предупреждений системы безопасности ускорили реагирование на инциденты и позволили оперативной группе безопасности клиента сконцентрироваться на более важных угрозах.

Далее рассмотрим важные характеристики технологии кибербезопасности Darktrace.

Платформа обеспечивала клиентам видимость цифровой среды в режиме реального времени. Это было возможно поскольку программа постоянно отслеживала поведение пользователей и сетевой трафик. Тем самым снижалась вероятность утечки данных или прерывания обслуживания. Компания смогла выявлять и устранять угрозы по мере их возникновения.

Кроме того, технологии Darktrace обучались на огромной объеме данных это позволило обнаруживать необычную активность, которая могла указывать на возможные атаки. Данная

технология способна выявлять аномалии в регулярных паттернах. Это позволяет уведомить экспертов по безопасности о сомнительном поведении, которое может потребовать дополнительного изучения.

Система может автоматически реагировать на риски безопасности. Она помещает подозрительные данные в карантин и изолирует скомпрометированные устройства. Она также может блокировать вредоносный сетевой трафик в ситуациях, когда требуются оперативные действия. Это свидетельствует об автономном реагировании системы. Она помогает сдерживать риски и предотвращать их распространение по сети.

Для расширения анализа с помощью актуальных данных о киберугрозах платформа объединилась с внешними источниками информации об угрозах. Как мы видим, технология интегрировала данные об угрозах. Результатом использования технологий Darktrace стало, то, что заказчику удалось эффективно определять приоритеты ремонтных операций и опережать новые угрозы.

Западные страны добиваются значительных успехов в применении систем ИИ в кибербезопасности. В конце ноября прошлого года Национальный центр кибербезопасности Великобритании, Министерство внутренней безопасности США и Агентство кибербезопасности и защиты инфраструктуры выпустили руководство по безопасной разработке систем ИИ.

В результате сотрудничества США и Великобритании с 21 министерством и ведомством других стран, были разработаны основные положения Руководства. Данное руководство является первым документом такого рода, который получил широкое признание [9].

Данная рекомендация включает четыре основных этапа цикла разработки: безопасное проектирование, безопасная разработка, безопасное развертывание, безопасная эксплуатация и обслуживание. При создании организационной системы ИИ в каждой части предлагаются меры противодействия угрозам кибербезопасности.

Исследуя последние результаты в области применения ИИ в кибербезопасности и следуя необходимым рекомендациям, возможно определять и предотвращать кибератаки. Несмотря на отрезанность России от западного мира с учётом сложившихся геополитических процессов, отечественные компании способны отражать любые кибератаки. Россия занимает четвертое место в мире по числу генеративных моделей.

Заключение. Как мы можем наблюдать, популярность применения ИИ в киберзащите растёт очень быстрыми темпами. В 2022 году объём мирового рынка решений для кибербезопасности на основе ИИ составил 15,25 млрд долларов. По прогнозам Spherical Insights, к 2023 году этот рынок увеличится в шесть раз и достигнет 96,81 млрд долларов. Ожидается, что эта сфера будет увеличиваться со среднегодовым темпом роста 20% в течение всего прогнозного периода. Будет трудно представить кибербезопасность через два-три года без алгоритмов машинного обучения и нейронных сетей [8].

Эффективное повышение уровня киберзащиты возможно только посредством внедрения ИИ в кибербезопасность. Эффективная интеграция ИИ в кибербезопасность зависит от большого количества факторов. К ним относятся организационная культура компании, привлечение талантливых специалистов, приверженность руководства к технической инфраструктуре.

Данные трудности ещё раз подчёркивают важность использования творческого подхода, сотрудничества и стратегического планирования. Это все необходимо для преодоления препятствий и реализации революционных перспектив технологий ИИ для защиты.

Проблемы, которые связаны с темой исследования, требуют комплексного подхода. Данный подход должен содержать управление рисками, развитие персонала, вовлечение руководства и модернизацию технологий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Намиот Д.Е., Ильюшин Е.А., Чижов И.В. Искусственный интеллект и кибербезопасность // International Journal of Open Information Technologies. 2022. № 9. С. 135-147.
2. Хакимов А.А. Роль искусственного интеллекта в кибербезопасности // Universum: технические науки. 2023. №11-1 (116). 2 с.
3. Кечеджиев А.С., Цветкова О.Л. Искусственный интеллект в решении задач кибербезопасности // Молодой исследователь Дона. 2023. №2 (41). С. 23-27.
4. Щербаков А.Е. Исследование применения искусственного интеллекта и машинного обучения в области кибербезопасности: техники обнаружения аномалий предотвращения угроз // Вестник науки. 2023. №7 (64) С. 151-156.
5. Шкирмонтова Е.А., Шульман В.Д. Возможности и перспективы продвижения российских IT-технологий, искусственного интеллекта и кибербезопасности в страны АСЕАН // Kant. 2022. №1 (42). С. 83-90.
6. Козлова Н.Ш., Довгаль А.В. Анализ применения искусственного интеллекта и машинного обучения в области кибербезопасности // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 4: Естественно-математические и технические науки. 2023. №3 (326). С. 65-72.
7. Компания Darktrace. URL: <https://darktrace.com> (дата обращения: 17.04.2024).
8. Использование ИИ в кибербезопасности: роль и преимущества. URL: <https://wezom.com.ua/blog/ispolzovanie-ii-v-kiberbezopasnosti-rol-i-preimuschestva> (дата обращения: 17.04.2024).
9. Рекомендации по разработке безопасных систем искусственного интеллекта. URL: <https://www.ncsc.gov.uk/collection/guidelines-secure-ai-system-development> (дата обращения: 17.04.2024).

© Осман Саадаллах Шерван Осман, 2024.